

Oliver T. Macsotay Izak (1940-2020). Un ensayo autobiográfico¹

Oliver T. Macsotay Izak (1940-2020).
An autobiographic essay

Oliver Macsotay

Urbanización El Trigal, Valencia, estado Carabobo, Venezuela.

Oliver T. Macsotay Izak falleció en la ciudad de Valencia, Venezuela, el 19 de junio de 2020, algunos meses después de haber entregado esta reseña a los editores de Anartia. Tenía 80 años.

Correspondencia: Gilson Rivas: anolis30@hotmail.com

Recibido: 12-10-2019 / Aceptado: 26-11-2020 / En línea: 26-02-2021

Oliver T. Macsotay Izak nació en un hospital de Budapest, Hungría, el 13 de abril de 1940. Hijo del señor Sandor Macsotay Kaszap Nagy, técnico cervecero graduado en Munich, y la señora Marta Izsák de Macsotay, ama de casa. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, un bombardeo americano “en alfomare” [bombardeo de área o de saturación; en inglés *carpet bombing*] destruye totalmente un conjunto de edificios de interés social y Marta y su hijo Oliver, están entre los escasos sobrevivientes. Con el avance de los ejércitos soviéticos sobre Hungría, se suman al río de refugiados de guerra que huyen hacia el oeste, hacia Alemania. El final de la II Guerra Mundial los sorprende al sur de Baviera, donde las autoridades norteamericanas de ocupación los encierran en un campo de refugiados en Künzing, junto con otros 5.000 refugiados húngaros. Aquí, el pequeño Oliver asiste a la escuela elemental húngara que funcionaba dentro del campo. Aprende el idioma húngaro, ciencias naturales y ajedrez. En 1949, la *International Refugee Organization* abre la oportunidad de emigrar: Sandor escogió Venezuela entre los países que buscaban técnicos cerveceros. Un navío norteamericano de transporte de tropas los trae a Puerto Cabello (estado Carabobo), en diciembre de 1949.

En Caracas, Oliver es inscrito en el Colegio Americano donde cursa el bachillerato y aprende español. El idioma inglés lo adquiere en 1956 durante una pasantía en la isla de Barbados. Entusiasta del submarinismo en apnea, saca el curso de sistema autónomo con el instructor de las fuerzas navales, Roberto Uranga. En 1959 se inscribe en la Es-

cuela de Geología (Facultad de Ciencias)² de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde conoce y trabaja como ayudante de campo del Dr. Pedro J. Bermúdez (Macsotay 2020); logrando, a su vez, el cargo de preparador de Paleontología durante cuatro semestres consecutivos. Animado a realizar publicaciones con los moluscos fósiles que recolecta en los trabajos de campo, junto a los profesores Frances Charlton de Rivero y Pedro J. Bermúdez, efectúa el estudio de los moluscos fósiles de Araya occidental (estado Sucre), separando estos por primera vez por formaciones y miembros estratigráficos. Posteriormente la colección de Paleontología de Invertebrados es organizada, catalogándose más de 4.500 muestras de moluscos y corales. Ya trasladado a la Facultad de Ingeniería de la UCV, el profesor Clemente González de Juana, logra su expulsión (1967) con el argumento de que “su actitud instiga a otros estudiantes a publicar trabajos e inscribirse en conferencias...” [subrayado del autor]. La realidad es que las transnacionales petroleras, a cambio de su ayuda monetaria anual imponían la orientación de los empleados petroleros y la actividad de investigación les molestaba, más tratándose de estudiantes que se hallaban fuera de su control.

El geólogo marino Dr. Neil J. Maloney, jefe de Geología Marina del Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente (UDO), Cumaná (estado Sucre), contrata a Oliver para la identificación de moluscos marinos recuperados de miles de dragados de toda la Plataforma Continental venezolana. Así mismo, teniendo la oportunidad de

El Dr. Oliver Macsotay Izak con su perra dálmata llamada Diana, en el estudio de su hogar en la ciudad de Valencia, 2015.

Foto: Helga G. Terzenbach M.

navegar y estudiar la mayoría de las islas venezolanas. En 1971 publica la Zonación con *Turritella* del Neógeno de Venezuela, el primer trabajo de su género en las Américas.

En la UDO, un nuevo jefe del departamento, el geólogo marino Dr. Jack Morelock (1969-1971) adquiere equipos novedosos, y aumenta las actividades exploratorias submarinas y costeras. Para ese entonces Morelock no hablaba español y el único “PhD” criollo, Luis Felipe Caraballo Muzziotti, no habla inglés, de modo que en las reuniones departamentales de planificación y trabajo, el joven Oliver funge de intérprete simultáneo. Se estimulaba la publicación de los resultados y el trabajo asociado. En el Programa de Trabajo del Instituto (1970) los proyectos del Departamento de Oceanografía Geológica suman 44, incluyendo los del micropaleontólogo Jean Marc Sellier de Civrieux. Los estudios se concentraban en el período Cuaternario, tanto en sedimentos submarinos como en afloramientos rocosos de la costa.

Oliver es llamado en 1972, por el Dr. Alirio Bellizzia, para trabajar en la División de Exploraciones Geológicas de la Dirección de Geología del entonces Ministerio de Minas e Hidrocarburos (en Caracas), como paleontólogo asesor itinerante, en todo el norte de Venezuela. Realiza estudios de fósiles cretácicos y cenozoicos, contribuyendo con la datación de innumerables formaciones geológicas. En 1977 Oliver se desempeña como asesor de la Compañía Anónima Minas de Narical (CAMINA), empresa encargada de la explotación de la minas de carbón de Narical (estado Anzoátegui). Ese mismo año es enviado como becario a la Universidad Claude Bernard (Lyon-I, Francia) para una tesis doctoral sobre la Bioestratigrafía del Cretácico Temprano de Venezuela con base en moluscos, investigación que concluye en 1980. De regreso a Venezuela, Oliver continúa con el proyecto Geotérmico Nacional MEM-MARNR-CADAFE, como coordinador general. Entre 1985-1986, imparte cursos de post-grado

para geólogos y geofísicos de las filiales de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), a través de la empresa Geoambiente, S.A. En 1986, retorna al Ministerio de Energía y Minas como Secretario Ejecutivo de la Sub-Comisión del Léxico Estratigráfico de Venezuela (tercera edición), bajo la coordinación del Dr. Bellizzia, donde permanece hasta la disolución de la actividad (1988), cuando acepta el cargo de coordinador general y bioestratígrafo en el proyecto Estudios Geológicos en el Frente de Montañas. Esta propuesta vino del tectonista Dr. Jean François Stephan, y contó con 11 especialistas franceses y 8 venezolanos. Pero la fase de campo solo fue posible gracias al talento y persistencia del geólogo Dr. Víctor Vivas Gómez, utilizando el sistema de campamentos móviles. Este proyecto, financiado por PDVSA, fue el último de los megaproyectos (1988-1993) emprendidos para modernizar la Geología del Frente de Montañas, con el objetivo de buscar gas y petróleo en las cuencas interiores del país.

Posteriormente Oliver fue contratado por la Gerencia de Geología de Corpoven, S. A., una empresa filial de PDVSA, para ayudar a geólogos y geofísicos a comprender el contenido de los seis volúmenes del Informe de Aguasuecos Ing. Estos volúmenes fueron redactados con la Geodinámica y Bioestratigrafía europea, la cual era desconocida aún en Venezuela. Como asesor de cinco proyectos de Exploración Regional, para Oliver esta fue la época más estéril, “científicamente hablando” (1991-1992), de toda su vida profesional.

A partir de 1993, Oliver trabaja como consultor geológico independiente, asociado con el Dr. Vivas Gómez, realizando actividades de exploración geológica de superficie para numerosas empresas transnacionales como British Petroleum, Amoco, Astra, Teikoku, Total y Conoco, entre otras. Estas actividades finalizan en 1998, con el cese de actividades de dichas empresas en Venezuela. En el 2001, Oliver junto al biólogo marino Régulo Campos (recolector de la mayoría de la fauna estudiada) publican el libro “Moluscos representativos de la Plataforma de Margarita, Venezuela”, describiéndose 24 nuevas especies para la ciencia (Macsotay & Campos 2001).

Oliver Macsotay inició sus publicaciones científicas en 1965³, aun siendo estudiante de la Escuela de Geología (UCV) y completó 137, para octubre de 2019, en diferentes idiomas que incluyeron inglés, español y francés. Los temas publicados incluyen: paleontología y paleoecología con moluscos béticos del Cretácico y Cenozoico de Venezuela, Trinidad y Francia. Publicó también los primeros estudios de paleoicnología de Venezuela (Macsotay 1967a,b), así como estudios sobre ammonites, braquiópodos, esponjas, corales de la fauna marina, y moluscos continentales. Con el geocronólogo Willard S. Moore, Oliver

publicó las primeras edades radiométricas del Pleistoceno de Venezuela (Macsotay & Moore 1974), y junto a Víctor Vivas, publicó los primeros estudios sobre sedimentación molésica y sus ciclos en Venezuela, así como los dominios tectonosedimentarios de la misma (Macsotay *et al.* 1998, Vivas & Macsotay 1989, 1995 a,b).

Oliver fue un refugiado político desde los 4 años de edad. Luego se vio obligado a tomar la nacionalidad venezolana para poder estudiar y trabajar en este país, debido a que el gobierno comunista de la Hungría ocupada por los soviéticos despojó de su nacionalidad a todos los emigrados. De carácter solitario y aventurero, su espíritu amante de la libertad, lo hizo escoger la carrera de geología, en cuyo ejercicio podía permanecer inmerso en la naturaleza sin límite de tiempo. Su mayor placer fue el de buscar y recolectar fósiles, bucear con equipo autónomo y discutir de geología con los escasos amigos de la profesión. Presentó trabajos originales en 23 congresos y conferencias nacionales e internacionales, donde disfrutaba enormemente “destrozar” estudios mal sustentados por su expositor, en especial cuando estos presentaban trabajos ajenos. Aunque detestaba la labor de profesor universitario, ayudó a numerosos estudiantes de pre y postgrado a graduarse, contra la voluntad de otros académicos que se oponían a esto.

REFERENCIAS

- Macsotay, O. 1967a. Huellas problemáticas y su valor paleoecológico en Venezuela. *GEOS* 16: 7-79 + 18 láms.
- Macsotay, O. 1967b. Estudio de las *Donacidae* vivientes y fósiles y su significado paleoecológico en Venezuela. *Geomias* 5: 33-56 + 2 figs.
- Macsotay, O. 2020. Pedro Joaquín Bermúdez (1905-1979). Notable micropaleontólogo cubano-venezolano. *Anartia, Publicación del Museo de Biología de La Universidad del Zulia* 30: 62-66.
- Macsotay, O. & R. Campos V. 2001. *Moluscos representativos de la Plataforma de Margarita, Venezuela. Descripción de 24 especies nuevas*. Valencia: Editora Rivolta, 280 pp.
- Macsotay, O. & W. S. Moore. 1974. Cronoestratigrafía de algunas terrazas cuaternarias marinas del nororiente de Venezuela. *III Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar* 12: 1-63 + 13 figs.
- Macsotay, O., V. Vivas, M. Wehrmann, J. L. Hartenberger & B. Chachati. 1998. Tectonosedimentary molassic cycles along Northern Venezuela and Trinidad. *Transactions of the 3rd. Geological Conference of the Geological Society of Trinidad and Tobago and the 14th. Caribbean Geological Conference* (Port of Spain, July 17- 21, 1995) 2: 584-593 + 4 figs.
- Vivas, V. & O. Macsotay. 1989. Miembro El Pilar de la Formación Quiamare. Ejemplo de Molasa Orogénica Neógena de Venezuela nororiental. *Jornadas, 50° Aniversario de la Escue-*

la de Geología, Minas y Geofísica. *GEOS* 29: 108–125 + 9 fotos, 3 figs.

Vivas, V. & O. Macsotay. 1995a. Formación Tememure: unidad Olistostrómica Eoceno Superior-Oligoceno Inferior en el frente meridional de la Napa Piemontina, Venezuela norcentral. *Boletín de Geología* (Publicación Especial) 11: 85–113 + 11 figs.

Vivas, V. & O. Macsotay. 1995b. Dominios tectono-estratigráficos del Cretácico-Neógeno en Venezuela Nor-oriental. *Boletín de Geología* (Publicación Especial) 11: 124–152 + 5 figs.

NOTAS DE LOS EDITORES

¹ El texto original, tres páginas mecanografiadas en hojas tamaño extra oficio, fue entregado por el propio Macsotay a Gilson Rivas a finales de 2019 y estaba fechado 3 de septiembre de ese mismo año. La transcripción, apegada al estilo, lenguaje y sentencias del autor, estuvo a cargo de G. Rivas en el 2020; quien junto a Tomas Macsotay, Hiram Moreno y Jorge D. Carrillo-Briceño incorporan algunos ajustes menores y el subtítulo. Oliver Macsotay estaba casado,

en segundas nupcias, con la Sra. Fulvia Scarpari, su compañera y apoyo a lo largo de 30 años. De su primer matrimonio con la Sra. Irene Bunt tuvo dos hijos, Tomas y Miguel Macsotay, este último fallecido trágicamente en un accidente.

² La antigua Escuela de Geología fue incorporada, en 1944, como Departamento de Geología, Minas y Petróleo a la Escuela de Ingeniería, Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales (primeramente Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales) y un año antes del ingreso de Macsotay, es reorganizada como Escuela de Geología, Minas y Metalurgia, integrada por tres departamentos homónimos (Urbani, F. 2007. Del Instituto de Geología (1937) a la Escuela de Geología, Minas y Geofísica. *Aula y Ambiente* 13-14: 15–28.

³ Una lista de las publicaciones de Oliver Macsotay aparece en Peraza (2020. Oliver Macsotay (1940-2020). Una aproximación a su vida y obra. *Boletín [de la] Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat* 48:465–495).